

O. ÁBDIRAXMANOVTIŃ “TEŃIZ TOLÍ, AY JARIQ...” SHÍĠARMASÍNDÁ PEYZAJLIQ SÚWRETLEWDIŃ QAHRMAN OBRAZÍN JASAWDAĠÍ KÓRKEMLIK XÍZMETI

N.Absattarova

Berdaq atındaġı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963436>

ANNOTACIYA:

Bul jumista, O. ÁbdiraxmanovtiŃ “Teńiz tolı, ay jariq...” shıġarmasındaġı peyzajlıq súwretlewer analizge tartılıp, olardıń qaharman obrazın jasawdaġı áhmiyeti jóninde sóz etiledi.

Gilt sózler: peyzaj, romantikalıq peyzaj, qaharman obrazı, qaharman psixologiyası

Kórkem shıġarmanı túrlendirip turatuġın kórkem súwretlew usıllarınıń biri sıpatında peyzaj belgili orın iyeleydi.

Peyzaj (fr. Paysage-el, mákan) - kórkem shıġarmada sáwlelendirilgen tábiyat kórinisleri, waqıya-hádiyselerdiń bolıp ótken orın kórinisi. [1;69-b]. Birinshi gezekte peyzaj ádebiy shıġarmalarda, tiykarınan, prozalıq shıġarmalarda waqıyanıń bolıp atırġan, bolatuġın ornın súwretleshi tábiyat kórinisi. Shıġarma kompoziciyasında bul áhmiyetli.

O. ÁbdiraxmanovtiŃ “Teńiz tolı, ay jariq...” shıġarmasında Aral teńizi menen baylanıslı túrde peyzajlıq kórinisler berilgen. Teńiz tolqınları, duzlı qumlar, Ústirt keńisligi súwretlenedi. Bular shıġarmanıń tiykarġı temasın oqıwshıġa jetkeriw ushın xızmet etip kelgen. Yaġnıy, shıġarmanıń tiykarġı teması – Aral teńizi.

“Tik jaġısta jawġan jawın-jamġır menen teńiz samalnan sıyqalanġan tábiyiy naġısları qoldan sızılġanday tasdiywal sawlat tógip turıptı. Diywal menen teńiz arasındaġı jaġıs gá keńeyip, gá tarayıp, bara-bara ushı-qıyırı joqtay. Al jaġıstaġı uzın-shubay gá ayırılıp, gá qosılıp baratırġan kóshelerdi jaġalaġan páskeltek appaq jaylardıń diywalları qádimgi qamıstı sıbap islengen shópker ekenligine adam isenbeydi”[2/5;4]. Usılay teńiz hám teńiz jaġasınıń kórinisi sızıladı.

Jáne de avtor ekinshi bir orın (aymaq) menen tanıstırıw ushın da peyzajlıq súwretlewden paydalanadı:

“ -Tawdıń sap hawasına shirshalar menen güllerdiń iyisleri aralasıp ańqıġan uzın-shubay dúmpeshiktiń eteginen usha basına órmeley jaylasqan shıpamákanda Záwreniń kewlinshe, tawdıń tóbesine demde jetiwge bolatuġın edi,” [2/6;16-b]- dep Surxanniń taza hawasın, tábiyatınıń gózzallıġın beredi. Sol jerdiń sap hawasın keltiriw menen avtor tek orın menen tanıstırıp qoymastan Aral átirapındaġı elatlardıń tábiyatı menen salıstırıp súwretlewi bayqaladı.

Bunnan tısqarı, peyzajlıq súwretlewler kórkem shıǵarmada psixologiyalıq funkciya xızmetin atqarıp keledi.

Peyzajdıń psixologiyalıq wazıypası sonnan ibarat, tábiyat kórinisi qaharmannıń ishki dúnyasın ashıp beriwge, úlken yaki kishi tuyǵılar ortalıǵın jaratıwǵa járdem beredi.[3:]. Yaǵnıy, qaharmanlardıń obrazın jasawda-xarakterin jasawda áhmiyetli orın iyeleydi. Ádette, dialog hám monologlar arqalı qaharmannıń sóylew processindegi xarakterlik belgileri, psixologiyalıq jaǵdayı ashıp berilse, portretler menen onıń sózsiz, qıymıl-háreketleri menen kórsetiledi. Al, peyzajlıq súwretlewler qaharmandı sóyletpey, háreketlendirmey de shıǵarma ishindegi tábiyat kórinisleri menen onıń ruwxıyatın sáwlelendiredi. Bunda qaharmannıń ruwxıyatı júz berip atırǵan tábiyat hádiyseleri arqalı ashıp beriledi. Máselen, aspanda quyashtıń jarqırap shıǵıp turıwı – qaharmannıń kewil keypiyatınıń kóterińkiliginen yamasa kún bultlasıp, jawın jawıwı qaharmannıń ruwxıy qıynalıwı sıyaqlı xarakterlik belgilerin kórsetip keledi.

“Teńiz tolı, ay jariq...” shıǵarmasında usı maqsette jumsalǵan tábiyat kórinisin ushıratamız:

“Alistan qarasań, gıyasız sarǵıltım jaǵısta appaq gúlđiń aspan kók ğumshasınan ál-qızıl pópekler shıǵıp kiyatırǵan yańlı. Jaǵalıqtı shorpıldatıp súyip atırǵan teńizdiń tolqınları sol gúlđi súygisi kelip hár bir umtıladı, biraq jeter-jetpey qayta beredi”[16-b]. Jazıwshınıń sózleri menen reń berilgen bul kórinisti peyzajdıń romantikalıq túrine kirgiziwge boladı. Sebebi, bul kórinis “Romantikalıq peyzaj ğayritábiyiy, bazda ol ekzotizm, hátte, fantaziyanı óz ishine aladı. Bul ráń-báreń kórinisler sebepli sezgi, onda kóplep epitetler, salıstırıwlar, metaforalar bar bolıp, onıń nátiyje hám kórinislerin sáwlelendiredi”[4:],- degen pikirlerge say keledi. Demek, joqarıdaǵı tábiyat súwretinde teńiz ortasında oyǵa berilgen qaharmannıń súyiklisine degen muhabbatın hám onıń qızǵanısh qusaǵan ishki sezimleriniń jasırınǵanın kóre alamız.

Sonday-aq, peyzajlıq kórinisler qaharmannıń keleshekтеgi ómirine de signal berip turadı. Máselen, shıǵarmada:

“Ústirttiń báhár sayın gúlletuǵın ádeti bar. Ásirese, may ayınıń aqırlarına kelip keń jazıq dala álwan gúllerge dónip, átiraptı xosh iyisler qaplaydı. Jazǵı jaylawlarına jol alǵan sayǵaqlar gúllerden kóklep, tanawların toltırıp, tuwılǵan jeriniń xosh ańqıǵan hawasınan simirip-simirip toyıp alıp, kóshine eredi”.

Avtor Ústirttiń báhárgi sulıw tábiyatın súwretlew menen birge, ómiri qıyınshılıqlarǵa dus keliw menen ótken Maqsımınıń Ústirttegi turmısı bunnan bılayına jaqsılanıwına, báhárgi sulıw gúllerdey sulıwlanıwına ishara berip turǵanday seziledi. Sebebi, usı tábiyat kórinisi berilgennen soń Maqsımınıń

Ústirttegi salınğan meshitke imam bolıp saylanıwı, onıń xalıq arasındaǵı abıroyınıń artıp barıwı bayanlanadı.

Ulıwmalastırıp aytqanda, biziń izertlew obyektimiz bolǵan O. Ábdırahmanovtıń “Teńiz tolı, ay jarıq...” shıǵarmasında peyzajlıq kórinisler qaharman obrazınıń háreketine fon bolıp qalmastan, obrazdıń ashılıwına tásir etken. Jazıwshı Aral teńizi qurıwınıń sebep hám aqıbetin, Araldıń keleshegi tuwralı oy juwırtıw ideyasın beriwdi maqset etken degen juwmaqqa keldik.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Uluǵov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T. Ğafur Ğulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. 2018. 69-b.
2. Эбдирахманов О. Теңиз толы, ай жарық... . Нөкис. «Әмиўдәрья» . 2022, №5,6.
3. <https://urok.1sept.ru/articles/503929>
4. https://uchi.ru/otvety/questions/kakovi-otlichitelnie-cherti-romanticheskogo-geroya-peyzazha-privedite-primeri-romantiches?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&oirutpspid=1707233566297_e7c4179ec792cf3f9d281228c9b18322_mvtn4im9pg34sx8c&oirutpspsc=1707233566297_4ca7f7aa39c5c22972c4339d318319bd_2dc4c47e5beb4aae25be080fa9d16c80bfeb9f6a53ad36d62bb1fcb62f286bce

